

NIMMEPPJAW IT-TWETTIQ TA' POLICY GĦAL EDUKAZZJONI INKLUŻIVA

Esplorazzjoni tal-isfidi u l-opportunitajiet għall-iżvilupp ta' indikaturi

Bħala riżultat tal-immeppjar tat-Twettiq ta' Policy għal Edukazzjoni Inkluziva (MIPIE), xogħol ta' proġett li jinvolvi aktar minn 60 espert minn 27 pajjiż Ewropew, huwa possibbli li wieħed jenfasizza għadd ta' messaġġi ewlenin biex jiggwidaw xogħol ġejjieni f'dan il-qasam. Dawn il-messaġġi ewlenin huma l-foku ta' din il-paper, li tipprezenta sommarju ta' dak kollu li nstab fil-proġett MIEPIE.

Insibu għadd ta' fatturi fl-iżviluppi ta' mmeppjar ta' policy ta' twettiq fl-edukazzjoni inkluziva:

- Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fuq id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilitajiet (UNCPRD, 2006) kif ukoll l-Istrateġija dwar id-Diżabilità fl-Ewropa tal-2020 u l-objettiv ET tal-2020 dwar l-ekwiżità fl-edukazzjoni kull huma xprunaturi ewlenin ta' edukazzjoni inkluziva fil-pajjiżi. Dawn l-inizjattivi ta' policy internazzjonali kollha jinħtieġu kollezzjoni ta' data sistematika biex jipprovdu evidenza għall-pajjiżi li jkunu jaqblu mal-artikli rilevanti u l-objettivi għal edukazzjoni inkluziva.

- Insibu konxjożità mifruxa sew li ssostni li policy li tkun mibnija fuq l-evidenza hija kritika għal żvilupp ta' sistemi ta' edukazzjoni inkluziva fit-tul. Il-policy makers, l-esperti li jgħbrud-data u r-riċerkaturi huma konxji tal-ħtieġa ta' ġbir ta' data fil-livell nazzjonali li mhux biss jgħinu fil-ħtiġijiet ta' policy internazzjonali, imma wkoll li jaħdmu f'approċju mxierek biex b'hekk jippromwovu sinerġiji ta' sforzi fil-livelli nazzjonali u internazzjonali. Madankollu, filwaqt li l-ħtieġa ta' data ta' dan it-tip hija ċara, il-metodi u l-proċeduri għall-ġbir u l-analiżi ta' data ta' dan it-tip fl-aħjar modi possibbli hija inqas ċara.

- Hemm ħtieġa li l-organizzazzjonijiet kollha li jaħdmu fil-livell Ewropew jaħdmu f'kollaborazzjoni u l-qsim ta' informazzjoni permanenti biex b'hekk jimmassimizzaw l-isforzi u l-livell ta' sostenn nazzjonali tax-xogħol fl-aħjar mod possibbli.

- Hemm il-ħtieġa għal informazzjoni li tkun fuq medda wiesgħa li tkun tista' tinkiseb mill-policy makers u varjetà ta' approċji komplimentarji għal kollezzjoni ta' data li ssir minn organizzazzjonijiet differenti kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell Ewropew.

Il-pajjiżi kollha jaqblu li l-immeppjar ta' twettiq ta' policy għal edukazzjoni inkluziva hija biċċa xogħol kumplessa u tinkorpora fiha ħafna aspetti. Il-proposti konkreti li nsibu fix-xogħol tal-proġett għandhom il-potenzjal li jistgħu jintużaw bħala l-bażi għal riċerka aktar dettaljata u fit-tul u li tinvolvi l-kollezzjoni ta' data kwalitattiva u kwantitattiva. Din id-data tista' tintuza biex issostni inizjattivi kurrenti fuq livell Ewropew f'dan il-qasam – b'mod speċjali l-inkjesta Eurostat li tiffoka fuq l-ħtiġijiet għal edukazzjoni speċjali – kif ukoll fuq ix-xogħol fil-livell tal-pajjiżi.

Għadd ta' aspetti speċifiċi għall-ġbir ta' data futura fil-livelli nazzjonali u Ewropej jistgħu jiġu identifikati. Dawn flimkien ma' passi possibbli biex jiġu indirizzati dawn l-aspetti huma ipprezentati f'dawn is-sezzjonijiet.

Il-ħtieġa ta' żvilupp ta' policies ta' edukazzjoni inklużiva bbażati fuq ir-riċerka

L-edukazzjoni inklużiva tista' tinftiehem bħala l-preżenza (aċċess għal edukazzjoni u attendenza fl-iskola), parteċipazzjoni (kwalità ta' esperjenzi ta' tgħallim mill-perspettiva tat-tgħallim) u ksib (proċessi ta' tgħallim u r-riżultati fil-kurrikulu) tat-tgħalliema kollha fl-iskejjel mainstream. Prijorità ċara identifikata mill-pajjiżi kollha hija l-ħtieġa ta' żvilupp ta' policies mibnija fuq l-evidenza għal skop ta' edukazzjoni inklużiva.

Ħames ħtiġijiet ta' policy ewlenin dwar il-ġbir ta' data joħorġu mill-konsiderazzjoni ta' ħtieġa ta' evidenza għal edukazzjoni inklużiva fil-livell nazzjonali:

- 1 - Il-ħtieġa ta' kollezzjoni ta' data fuq livell nazzjonali li tkun ankrata fi ftehimiet fil-livell Ewropew;
- 2 - Il-ħtieġa li jinftiehem l-impatt tad-differenza fis-sistemi edukattivi tal-pajjiżi;
- 3 - Il-ħtieġa li tiġi analizzata l-effettività ta' edukazzjoni ta' inklużjoni;
- 4 - Il-ħtieġa għal ġbir ta' data li tipprovdi evidenza relatata ma' aspetti ta' kwalità ta' assigurazzjoni;
- 5 - Il-ħtieġa li wieħed iżomm record tal-progress tat-tgħalliema f'termini fit-tul.

Il-policy makers għandhom bżonn ta' data kwalitattiva u kwantitattiva li tgħinjom dwar il-kwalità ta' edukazzjoni għal tgħalliema li jkollhom ħtieġa ta' edukazzjoni speċjali (SEN).

Dawn il-messaġġi ewlenin jirriflettu r-rakkomandazzjonijiet ċentrali tar-Rapport Dinji fuq id-Diżabilità (2011) – il-ħtieġa ta' pajjiżi li jiżviluppaw sistema ta' kollezzjoni ta' data eżistenti għal data kwantitattiva, imma wkoll li jagħmlu riċerka dettaljata u speċifika dwar l-effettività tal-infiq u aspetti oħra relatati ma' assigurazzjoni ta' kwalità.

Ix-xogħol fil-livell Ewropew jinħtieġ li jiġi allineat ma' kuncetti wiesgħa ta' edukazzjoni inklużiva bħala approċju għat-tgħalliema kollha. Dan iwassal għal:

- Interpretazzjoni mill-ġdid ta' gruppi fil-mira 'tradizzjonali' għall-ġbir ta' data bil-għan li jiġu kkunsidrati t-tgħalliema kollha li huma f'riskju ta' esklużjoni, bħalma huma l-migranti, jew t-tgħalliema li ma jattendux l-edukazzjoni formali, kif ukoll dawg bl-SEN;
- Il-ħtieġa ta' ġbir ta' integrazzjoni speċifika ta' data għal edukazzjoni inklużiva fl-attivitajiet 'tas-soltu' kollha tad-data tal-edukazzjoni.

Il-ftehimiet fil-livell Ewropew jinħtieġ li jintlaħqu fuq l-ġbir ta' data li jieħdu inkonsiderazzjoni l-possibilitajiet ta' edukazzjoni inklużiva kollha fil-fażi tat-tgħallim tul il-ħajja – minn qabel l-iskola (pre-school) għal opportunitajiet ta' edukazzjoni adulta.

Nesploraw l-approċji kurrenti għall-ġbir ta' data fil-livell Ewropew

Fl-eżaminar tax-xogħol kurrenti u tal-imgħoddi li sar minn organizzazzjonijiet internazzjonali, tliet approċji ewlenin ta' ġbir ta' data jidhru ċari – ġbir ta' data mibnija fuq l-allokament ta' tgħalliema identifikati bħala SEN, kategoriji ta' SEN, jew fl-allokazzjoni ta' riżorsi addizzjonali għal SEN.

Dawn l-approċċi huma lkoll mibnija fuq l-istess kunċetti li bejniethom hemm rabta kbira – l-identifikazzjoni ta’ SEN u s-sostenn sussegwenti biex tintlaħaq xi ħtieġa partikolari. Madankollu, l-enfasi differenti f’kull approċċju twassal għal saħħiet u dgħujfijiet potenzjali.

Id-data fuq livell nazzjonali għandha tkun tista’ tinkiseb fuq livelli ta’ xogħol komparattiv Ewropew. Biex dan isir b’mod li jagħmel sens, hemm il-ħtieġa għal aktar ċarezza fuq liema data nazzjonali għandha tingabar, kif, liema modi għandhom jintużaw u minn min fil-livelli nazzjonali u Ewropej. ‘Lingwa mxierka’ għall-kollezzjoni tad-data relatata ma’ edukazzjoni inklużiva bbażata fuq fehim imxierka ta’ kunċetti ewlenin fil-livell Ewropej huwa meħtieġ.

Fit-termini fit-tul, ix-xogħol fil-livell Ewropew għandu jiffoka fuq il-ġbir ta’ data li tħalli lill-policy makers jidentifikaw proċessi li ‘jaħdmu’ fl-edukazzjoni inklużiva. Il-foku ewleni għandu jkun fuq data li tipprova evidenza għal edukazzjoni ta’ kwalità fl-edukazzjoni inklużiva. Xogħol ta’ dan it-tip għandu potenzjalment jinvolvi l-iżvilupp ta’ sett ta’ indikaturi maqbula għall-ġbir ta’ data kwalitattiva.

Hemm qbil li l-immeppjar tat-twettiq tal-edukazzjoni inklużiva fil-livell internazzjonali għandu tliet sfidi ewlenin. Dawn għandhom x’jaqsmu ma’ aspetti relatati ma’ definizzjonijiet, metodi u policies ta’ edukazzjoni inklużiva.

Policies mibnija fuq evidenza jistgħu jiġu żviluppati biss billi nieħdu minn data kwalitattiva li ssostni xogħol ta’ ġbir ta’ data kwantitattiva. Madankollu, il-ħtiġijiet ta’ prijoritajiet ta’ politika kurrenti għal data kwantitattiva, b’mod partikolari fil-livell Ewropew tista’ tirriduċi l-enfasi għall-kollezzjoni ta’ informazzjoni kwalitattiva ta’ kwalità għolja.

Nistabilixxu qafas imxierka għal għanijiet ta’ mmeppjar

Il-proġett MIPIE iwassal għall-ħtieġa ta’ żvilupp ta’ qafas mxierka għal ġbir ta’ data li tkun tibni fuq proċeduri ta’ ġbir ta’ data nazzjonali eżistenti, kif ukoll ftehimiet u proċeduri ta’ ġbir ta’ data internazzjonali. Qafas għall-ġbir ta’ data li tkun isservi t-talbiet ta’ policy makers involuti fil-proġett MIGIE jipprovdu informazzjoni fuq: l-edukazzjoni u r-riżultat tat-tgħallim tat-tgħalliema b’SEN; sostenituri tal-policy li jiffurmaw dawn ir-riżultati; l-impatt ta’ karatteristiċi speċifiċi tat-tgħalliema u s-sistemi ta’ edukazzjoni fuq ir-riżultati edukattivi.

Tliet dimensjonijiet li nsibu f’qafas imxierka jistgħu jiġu identifikati:

- Azzjoni lejn approċċju bbażat fuq is-sistema għal ġbir ta’ data bbażata fuq kunċetti mxierka u d-definizzjonijiet;
- Il-ġbir ta’ evidenza li twassal għal benchmarks kemm kwantitattivi kif ukoll kwalitattivi;
- L-użu ta’ qafas multilivellat għall-analiżi ta’ policies fil-livelli nazzjonali u internazzjonali.

Il-qafas imxierka propost għal skop ta’ mmeppjar ta’ edukazzjoni inklużiva esplicitament jidentifika foki differenti għal ġbir ta’ data kwantitattiva u kwalitattiva li għandha x’taqsam ma’:

- Input, proċess, outputs u riżultati għas-sistema edukattiva,
- Is-sistema, l-iskola, il-klassi – u permezz ta’ dawn – il-livelli tat-tgħalliema.

Qafas ta’ dan it-tip iwassal biex jinħoloq benchmarking ta’ sostenn fuq livell nazzjonali u internazzjonali:

- Fehim tal-impatt ta' differenzi fis-sistemi tal-edukazzjoni tal-pajjiżi;
- L-identifikazzjoni ta' similaritajiet fis-sistemi tal-pajjiżi għal skop ta' edukazzjoni inklużiva;
- It-turija ta' effetti ta' elementi differenti fi f'dan is-sistemi, b'halma huma l-livell ta' centralizzazzjoni fl-edukazzjoni, l-edukazzjoni tal-għalliema u t-taħriġ għal professjonisti oħra tal-edukazzjoni, l-awtonomija tal-iskola u l-qafas organizzattiv u r-riżorsi allokatati għat-tgħalliema bl-SEN.

B'mod kruċjali, approċju ta' dan it-tip jista' jinbena minn pajjiżi biex jiżviluppaw għbir ta' data fl-ordni biex jiġu immonitorjati d-drittijiet tat-tgħalliema kif ukoll biex tiġi mmonitorjata l-effettività tas-sistemi għal skop ta' edukazzjoni ta' inklużjoni.

L-immonitorjar tad-drittijiet tat-tgħalliema

Għbir ta' data futura għandha tkun fl-istess linja tal-UNCPRD (2006), għax din hija influenza li dejjem qiegħda tiżdied fuq l-oqfsa legali għall-edukazzjoni. L-immeppjar tat-twettiq ta' policy għal edukazzjoni inklużiva għalhekk tinħtieġ indikaturi li jipprovdu evidenza li s-sistemi tal-edukazzjoni huma l-istess għat-tgħalliema bl-SEN.

Huwa possibbli li jiġu identifikati l-aspetti tad-drittijiet ewlenin li jikkorrispondu mal-fażijiet differenti tal-mudell input, proċess, output/riżultati:

- *L-input jista' jidher b'halma li jikkorrispondi ma' ekwità f'termini ta' aċċess għat-tgħalliema b'SEN u l-partecipazzjoni tagħhom fl-edukazzjoni f'ambjenti mhux segregati;*
- *Proċess li jikkorrispondi mal-ekwità f'relazzjoni ma' opportunitajiet edukattivi għal tgħalliema b'SEN u l-possibilitajiet fis-sistema li tipprovdihom b'sostenn appropju biex ilaħħqu mal-ħtiġijiet tagħhom;*
- *Outputs li jikkorrispondu mal-ekwità f'relazzjoni mal-awtonomija personali fiż-żmien u wara edukazzjoni formali u b'mod partikolari fl-opportunitajiet ta' affiljazzjoni miftuħa għal tgħalliema b'SEN li jsostnu l-inklużjoni tagħhom fis-soċjetà ingenerali;*
- *L-Outcomes jikkorrispondu għall-ekwità f'relazzjoni mal-awtonomija personali waqt u wara l-edukazzjoni formali u b'mod partikolari mal-opportunitajiet ta' affiljazzjoni li jkunu esposti għalihom it-tgħalliema bl-SEN li jsostnu l-inklużjoni tagħhom fis-soċjetà.*

F'qafas komprensiv għal aspetti li jimmeppjaw id-drittijiet, indikaturi kemm kwantitattivi kif ukoll kwalitattivi għandhom jiġu identifikati f'relazzjoni ma':

- Partecipazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ;
- Aċċess għal sostenn u akkomodazzjoni;
- Nitgħallmu nagħmlu suċċess u opportunitajiet ta' tranzizzjoni;
- Opportunitajiet ta' affiljazzjoni.

Indikaturi kwantitattivi kurrenti u li possibbli li jsiru, li għandhom x'jaqsmu mal-partecipazzjoni

L-informazzjoni eżistenti fil-livell tal-pajjiż tindika li huwa possibbli li jiġi identifikat indikatur fuq ir-rati ta' partecipazzjoni ta' tgħalliema tal-età tal-iskola fl-edukazzjoni mainstream għal skop ta' xogħol ta' ġbir ta' data fuq livell nazzjonali u Ewropew. L-indikatur li bħalissa wieħed isib mid-data eżistenti jiffoka fuq il-*persentaġġ ta' tgħalliema b'SEN li jiġu edukati f'ambjenti segregati*. Id-definizzjoni operazzjonali ta' edukazzjoni segregata li kien hemm qbil fuqha mill-Aġenzija Ewropea għall-Iżvilupp ta' Edukazzjoni għal Ftigijiet Speċjali (EADSNE) tal-pajjiżi membri, hi li fejn tgħalliem huwa formalment identifikat f'pajjiż bħala li għandu l-SEN u jsegwi edukazzjoni fi klassijiet speċjali separati jew skejjel speċjali għall-biċċa l-kbira – 80% jew aktar – tal-ġurnata tiegħu/ha tal-iskola.

Ix-xogħol fil-proġett MIPIE jissuġġerixxi li d-data fuq it-tgħalliema b'SEN f'ambjenti segregati bħalissa huwa l-aktar komparabbli bejn il-pajjiżi u li din id-data kwantitattiva tista' tintuża biex tindika ċerti tendenzi fil-provizjoni u l-movimenti lejn l-inklużjoni.

Madankollu, l-użu potenzjali ta' kwalunkwe data fuq il-partecipazzjoni tista' tintjeb ħafna billi tintrabat ma' ġbir ta' data aktar sistematika fil-klassi u/jew fil-livell tat-tgħalliemi. Wieħed jista' jara li l-indikaturi li l-aktar li huma rilevanti għall-policy ma jkunux biss komparabbli – kemm bejn il-pajjiżi u fix-xogħol tal-ġbir ta' data longitudinali – imma tkun tiffoka fuq il-partecipazzjoni ta' ambjenti inklużivi, u mhux provizjoni segregata.

Fil-linja mal-argumenti li għandhom x'jaqsmu mad-drittijiet u l-ekwità għat-tgħalliema kollha fl-edukazzjoni, il-ġbir ta' data futura għandha tiegħu approċju fil-linja ma' edukazzjoni inklużiva bħala approċju għat-tgħalliema kollha.

Bl-eżaminar ta' data li possibilment tista' tingabar mill-pajjiżi kollha, indikatur possibbli jista' jiffoka fuq data relatata mal-*persentaġġ tat-tgħalliema kollha ta' grupp ta' ċertu età (bħal ngħidu aħna ta' 9 jew 14-il sena) li jsegwu l-kurrikulu mainstream mal-koetanji tagħhom tal-istess età għal mill-inqas 80% tal-ħin*. Id-data tkun tista' tingabar mill-pajjiżi kollha permezz ta' approċju maqbul: jew bil-ġbir ta' data għat-tgħalliema kollha ta' età partikolari, jew l-użu tal-approċju tar-random sampling.

Dan l-indikatur għandu numru ta' vantaġġi potenzjali: jista' jipprovdi data fil-livell ta' klassi biex jivverifika livell ta' data nazzjonali jew reġjonali u jiffoka fuq it-tgħalliema kollha (mhux dawk biss identifikati bħala li għandhom SEN) għalhekk jenfasizzaw l-inklużjoni, u mhux is-segregazzjoni.

Bħala riżultat tal-proġett tax-xogħol tal-MIPIE, wieħed jargumenta li l-ġbir ta' data kwantitattiva fil-linja ta' dan l-indikatur propost hija possibbli u potenzjalment ta' ħtieġa u tista' tiġi segwita fil-livell Ewropew fil-futur qrib.

L-immonitorjar ta' effettività ta' sistemi għal edukazzjoni inklużiva

Data li teżamina l-effettività ta' sistemi għal edukazzjoni inklużiva għandha tikkonsidra għadd ta' oqsma: proċeduri ta' assessjar inizjali, l-involvement kontinwu tat-tgħalliema u l-familji tagħhom f'esperjenzi edukattivi u l-effettività ta' ambjenti ta' tgħallim biex jintrebħu l-ostakli u jsostnu esperjenzi ta' tgħallim li jagħmel sens għat-tgħalliema kollha.

Fil-livell nazzjonali d-data għandha:

- Tiffacilita l-ippjanar u l-immonitorjar tar-riżorsi u l-personnel;
- Tiddetermina l-effettività tal-edukazzjoni tal-għalliema;

- Tevaluja l-effettività tal-infiq tas-sistema.

Fil-livell ta' skola, il-ġbir tad-data għandha:

- Tipprovdi informazzjoni li ssostni l-għalliema u l-istaff tal-iskola biex jippjanaw u jagħtu sostenn u proviżjoni approprijta;
- Tagħti nebħ ċar fuq kif il-ġenituri u t-tgħalliema jkunu jistgħu jieħdu sehem sħiħ fil-proċess edukattiv.

L-eżaminazzjoni tal-effettività tas-sistema għal skop ta' edukazzjoni inklużiva tirrelata mal-aspett ta' input għal aspett ewlieni fl-effettività tal-infiq, bid-deskrittur korrispondenti li jiffoka fuq l-allokazzjoni tar-riżorsi.

Il-proċess tal-edukazzjoni hija relatata ma' erba' aspetti ewlenin u d-deskritturi korrispondenti:

- 1 - Ir-riċettività għad-diversità, kif evidenzjata skont data ta' ammissjoni;
- 2 - Il-kwalità tat-tgħallim, kif evidenzjata permezz ta' data fuq l-assessjar;
- 3 - Il-kwalità tas-sostenn, kif evidenzjata permezz ta' data fuq l-ippjanar;
- 4 - L-effettività tal-għalliem, kif evidenzjata permezz ta' data fuq it-tagħlim.

Aġenda għal ġbir ta' data fuq livell Ewropew

Permezz ta' kunsiderazzjoni tal-proposti kollha mill-proġett tal-MIPIE, aġenda proposta għall-iżviluppi futuri fil-ġbir tad-data fil-livell Ewropew tista' tiġi identifikata li tkun mibnija fuq sinerġija ta' sforzi fil-livelli Ewropej u nazzjonali. Ix-xogħol tal-ġbir tad-data fuq livell Ewropew jinħtieġ strategija komprensiva, b'attivitajiet li jkunu kompluti f'termini qosra, medji u fit-tul.

Fit-terminu qasir, l-istrategija tal-ġbir tad-data għandha tkun ibbażata fuq l-inkjesta kurrenti tal-Eurostat fil-ġbir ta' data kwantitattiva għal edukazzjoni bi ħtiġijiet speċjali. Għandha tesplora bil-galbu data ta' dan it-tip li tkun teżisti diġà billi tiġi identifikata data ta' ħtieġa ma' datasets diġà eżistenti.

Fit-terminu medju, strategija ta' ġbir ta' data Ewropea għandha tiffoka fuq it-twettiq ta' Artiklu 24 tal-UNCRPD u tinvestiga b'mod preċiż liema informazzjoni ewlenija u data tista' tkun meħtieġa, teżamina jekk data ta' dan it-tip teżistix u tikkjarifika x-xogħol li jkun meħtieġ biex tingabar data li addizzjonalment tista' tkun meħtieġa.

Fit-termini fit-tul, strategija ta' ġbir ta' data għandha ssegwi b'mod ċar agenda maqbula ma' pajjiżi li jkunu jaħdmu f'qafas imxieriek. Esperti tal-proġett MIPIE jargumentaw għal sett ta' ftehimiet ta' ġbir ta' sett ta' data b'mod komprensiv li jkun ikopri kuncetti, definizzjonijiet u metodi li jkunu jistgħu jiġu mwettqa fil-livell nazzjonali bħala 'minimu' għal data ta' xogħol ta' ġbir ta' data ta' pajjiżi.

Din l-aġenda tkun ibbażata fuq il-premessa li edukazzjoni inklużiva hija imperattiv ta' kwalità u taħdem biex tipprovdi l-pajjiżi b'nebħ kwantitattiv u kwalitattiv fl-effettività ta' policy ta' edukazzjoni inklużiva u l-kwalità ta' Prattika ta' edukazzjoni inklużiva f'termini ta' monitorjar ta' drittijiet ta' tgħalliema u l-assigurazzjoni ta' ekwità.

Biex din l-aġenda tkun tista' titwettaq, erba' oqsma ta' ftehim għandhom jintlaħqu bejn il-pajjiżi biex b'hekk isostnu x-xogħol fuq livell Ewropew:

- L-identifikazzjoni ta' evidenza meħtieġa f'livell nazzjonali u internazzjonali;
- L-identifikazzjoni tal-aktar data effettiva li wieħed jista' jkollu u kif ukoll data li tkun għad trid tintlaħaq;
- Definizzjoni koerenti ta' proċeduri ta' ġbir ta' data u l-mekkaniżmi fil-livell Ewropew u nazzjonali;
- L-indirizz ta' aspetti ta' komparabilità.

Hemm ftehma ta' sinerġiji fuq livell nazzjonali bejn l-istakeholders ewlenin li jkunu bbażati fuq razzjonali ċar għal ġbir ta' data li tikkonsidra data fuq livell nazzjonali, reġjonali, ta' skola u ta' klassi jekk id-data kollha tal-pajjiż trid tiġi effettivament riflessa.

Kull ġbir ta' data fil-livell Ewropew għandha tibni b'mod ċar fuq l-ġbir ta' data fuq il-livell nazzjonali, direttament torbot max-xogħol tal-ET 2020 u strateġiji Ewropej oħra u tibni fuq sistemi ta' ġbir ta' data tal-UNESCO, l-Eurostat u l-OECD (UOE), kif ukoll dawk użati minn EADSNE u sorsi internazzjonali oħra.

Xogħol futur fuq livell Ewropew għandu jinkoraġġixxi sinerġiji bejn l-istakeholders, fil-forma ta' allineament aktar mill-qrib ta' xogħol u attivitajiet ta' ġbir ta' data. Is-sinerġiji meħtieġa biex jiġi mmeppjat it-twertiq għal edukazzjoni inklużiva jinħtieġ li x-xogħol jkun mqaffas fi pjattaforma li tingħaraf, li twassal lill-istakeholders involuti fix-xogħol tal-kollezzjoni tad-data Ewropea biex jikkollaboraw effettivament, biex jaqsmu l-għerf u l-expertise u jiddefinixxu perspettivi komuni. Pjattaforma ta' dan it-tip – potenzjalment ibbażata fuq ix-xogħol tal-EADSNE – għandha jkollha l-għan li ssostni x-xogħol ta' stakeholders Ewropej oħra f'din l-arena kif ukoll biex issostni xogħol ta' ġbir ta' data tal-pajjiżi li għandha x'taqsam mal-edukazzjoni inklużiva.

Referenzi

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni. *L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità 2010–2020: Impenn Imġedded għal Ewropa bla Barrieri*. Com(2010) 636 Final

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill nhar it-12 ta' Mejju 2009 fuq *Qafas Strateġiku għall-Kooperazzjoni Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ (ET2020)* (*Journal Uffiċjali* (ET 2 C 119 Of 28.5.2009)

In-Nazzjonijiet Uniti (2006) *Konvenzjoni fuq id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilitajiet*, New York: In-Nazzjonijiet Uniti. Sors elettroniku jinkiseb online minn: <http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml>

L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (2011) *Ir-Rapport Dinji fuq id-Diżabilità* Geneva: L-Isvizzera. WHO

Din il-paper hija sommarju tax-xogħol tal-proġett tal-MIPIE. Ir-rapport tal-proġett sħiħ: *L-immepjar tat-Twertiq tal-Policy għal Edukazzjoni Inklużiva: esplorazzjoni tal-isfidi u l-opportunitajiet għal skop ta' żvilupp ta' indikaturi* (2011) jista' jitniżżel minn: <https://www.european-agency.org/agency-projects/mipie>

Kopji pprintjati jistgħu jinkisbu jekk jintalbu mis-Segretrjat tal-Agency: secretariat@european-agency.org

Il-proġett MIPIE

Il-pressjonijiet fuq il-policy makers biex juru kif il-policies jistgħu jwasslu għal riżultati ta' inklużjoni akbar jirriżultaw fil-ħtieġa ta' ġabra sistematika ta' informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva li twieġeb għall-mistoqsijiet ewlenin li jistgħu jintużaw longitudinalment minn pajjiżi biex jimmeppjaw l-iżviluppi tagħhom u b'mod komparattiv bejn il-pajjiżi biex iqabblu l-iżviluppi relattivi.

L-immeppjar tat-Twettiq ta' Policy għal Edukazzjoni Inklużiva (MIPIE) huwa proġett mmexxi mill-Aġenzija Ewropea tal-Iżvilupp għal Edukazzjoni għal Ftejjeg Speċjali bis-sostenn minn fondi tal-LLP Comenius tal-Kommunita Ewropea skont ftehim nru 510817-2010-LLP-DK-COMENIUS-CAM. L-MIPIE kien proġett ta' sena li jinvolvi aktar minn 60 espert minn 27 pajjiż.

L-Awstrija, il-Belġju (il-komunitajiet li jtkellmu bil-Fjammin u l-Franċiż), Ċipru, id-Danimarka, l-Estonja, il-Fyllandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, l-Isvezja, l-Isvizzera, l-Iżlanda, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Norveġja, l-Olanda, il-Polonja, il-Portugal, ir-Renju Unit (l-Ingilterra, l-Iskozja u Wales), ir-Repubblika Ċeka, is-Slovenja, Spanja, l-Ungerija.

L-għan sħieħi tal-proġett MIPIE kien li jibni fuq ix-xogħol eżistenti li qiegħed isir fil-livell nazzjonali u Ewropew u – bl-użu ta' informazzjoni miġbura minn pajjiżi fil-proġett ta' matul il-ħajja – jiżviluppa rakkomandazzjonijiet fil-forma ta' qafas ta' agenda għal ġbir ta' data fil-livell nazzjonali u Ewropew li jintuża għal skop ta' mmeppjar ta' policy għal edukazzjoni inklużiva.

L-oġettivi speċifiċi tal-proġett kienu biex jaħdmu ma' policy makers mis-27 pajjiż Ewropew biex:

- Jiġi kkjarifikat razzjonal għal skop ta' informazzjoni meħtieġa biex tkun aċċessibbli mill-policy makers;
- Tiġi identifikata x'informazzjoni li tista' tinkiseb diġà;
- Isir magħruf x'nuqqasijiet hemm fl-informazzjoni kurrenti;
- Jiġu pprovduti proposti dettaljati fuq kif l-informazzjoni neċessarja tista' tingabar fil-futur għall-iskopijiet ta' għanijiet nazzjonali, immeppjar-nifsi u għal skopijiet komparattivi fuq livell Ewropew.

Ġew organizzati żewġ konferenzi fil-proġett 'lifetime' – fi Brussel bejn Diċembru 2010 u Budapest, Marzu, 2011. It-tnejn ittellgħu mal-Ministeri tal-Edukazzjoni rispettivi għall-pajjiżi u t-tnejn kellhom għanijiet ċari marbuta mal-iżvilupp ta' outputs ta' proġett eventwali, inklużi rakkomandazzjonijiet finali tal-proġett.

Ir-rapport sħieħ tal-proġett, ir-rapporti taż-żewġ konferenzi, ġabra tax-xogħol tad-data kurrenti tal-pajjiżi, kif ukoll il-materjali kollha tal-proġett jistgħu jitniżżlu minn:

<http://www.european-agency.org/agency-projects/mipie>

© European Agency for Development in Special Needs Education 2011

Dan il-proġett kien iffinanzjat b'sostenn mill-Kummissjoni Ewropea. Dan id-dokument jirrifletti l-ideat biss tal-awtur, u l-Kummissjoni ma tistax tinzamm responsabbli għal kwalunkwe użu, li jista' jsir mill-informazzjoni li nsibu hawnhekk.